

Разрушение породного негабарита клиновым рабочим органом при статическом и динамическом воздействии

Климов Юрий Иванович, доктор технических наук, профессор
Мутовина Наталья Викторовна, кандидат технических наук, доцент
Карагандинский государственный технический университет (Казахстан)
Сатлер Ольга Николаевна, кандидат технических наук, доцент
Белгородский государственный университет (Россия)

Настоящие исследования выполнены путем моделирования в среде ANSYS. При этом, рассмотрена контактная задача взаимодействия клинового раскалывающего устройства с породным негабаритом при монотонно возрастающей с некоторой скоростью нагрузке на клин, а также при соударении бойка с хвостовиком клина. Интерес представляет механизм возникновения и распространения трещины разрушения с выходом ее на свободную поверхность, т.е. при полном разрушении негабарита.

Для исследования механизма распространения трещины разрушения при монотонно возрастающей нагрузке была разработана модель негабарита с клиновым устройством, размещенным в шпуре (рис.1,а). Ввиду симметрии модель представляла собой половину цилиндра диаметром 1 м и длиной 1,8 м с осевым шпуром диаметром 0,08 м, которая разбивалась на конечные элементы блочного типа 3-D SOLID65 (рис.1,б). Особенностью этих элементов является возможность учета нелинейных свойств материала модели, а также возможность потери ими жесткости при достижении эквивалентным напряжением значений, равных по величине сопротивлению породы разрушению при одноосном растяжении σ_p или сжатии $\sigma_{сж}$. На поверхностях контакта использовались контактные конечные элементы типа TARGE170 и CONTA174.

В процессе моделирования учитывались следующие свойства взаимодействующих тел: породы – линейные свойства: модуль упругости $E = 5e9$ Па, плотность $\rho = 2500$ кг/м³, коэффициент Пуассона $\mu = 0,3$; нелинейные свойства: $\sigma_p = 6e6$ Па, $\sigma_{сж} = 6e7$ Па; стали – линейные свойства: модуль упругости $E = 2e11$ Па, плотность $\rho = 7800$ кг/м³, коэффициент Пуассона $\mu = 0,3$; нелинейные свойства: предел текучести $\sigma_T = 1e9$ Па.

Рис.1. Схема взаимодействия (а): 1- негабарит; 2 – клин; 3 – клиновые плашки; 4 – шпур и конечно-элементная модель (б) раскалывающего устройства с негабаритом

При статическом нагружении нагрузка на клин нарастала по линейному закону во времени, и в процессе моделирования производилось пошаговое определение напряженно-деформированного состояния негабарита и перемещения вершины трещины разрушения к его свободной поверхности (рис.2).

Исследования дали возможность установить механизм образования и роста трещины разрушения в негабарите при его раскалывании под действием монотонно нарастающей нагрузки [1], который состоит в следующем. Осевая сила, действующая на клин, заставляет его внедряться в шпур, раздвигая клиновые плашки, установленные в шпуре диаметрально противоположно, и создавая через них нормальное давление на стенки шпура. Это давление создает в негабарите зоны сжатия в плоскости XOZ и растяжения в плоскости YOZ. На рис.2 показаны фрагменты пошагового распространения трещины разрушения, где наличие трещины обозначено кружками.

Так как сопротивление породы разрушению при растяжении значительно меньше, чем при сжатии, то эквивалентное напряжение раньше достигнет критической величины на элементе, находящемся в зоне растяжения на границе со стенкой шпура. При достижении в этом элементе условия $\sigma_{экр} \geq \sigma_p$, его жесткость падает до нуля, что эквивалентно зарождению на его месте трещины разрушения.

Напряжения при этом в теле негабарита перераспределяются, и теперь уже наиболее напряженным является следующий элемент, расположенный на траектории распространения трещины. С увеличением нагрузки напряжения в этом элементе достигают критической величины, и он теряет жесткость. Это продолжается до

тех пор, пока трещина не выйдет на свободную поверхность, т.е. пока не произойдет полное разрушение негабарита.

Рис.2. Пошаговое распространение трещины разрушения: а,б – предыдущий шаг; в,г – последующий шаг

Здесь следует отметить, что скачкообразность процесса распространения трещины разрушения в модели вызвана дискретностью ее представления конечными элементами. В действительности, в реальной породе, состоящей из более прочных зерен и менее прочного связующего материала, процесс распространения трещины разрушения также происходит скачкообразно, причем ее траектория проходит по связующему материалу между зернами, что хорошо согласуется с механизмом, полученным на дискретной модели.

По мере увеличения нагрузки площадь, охваченная трещиной, разрастается как вглубь, так и вширь тела негабарита. На рис.2,а и в показано расположение трещины в негабарите при виде с его торца, а на рис.2,б и г – в плоскости ее распространения. Как видно из рисунка, поверхность трещины имеет форму диска, который увеличивается по мере роста нагрузки.

Аналогичная модель принята при исследовании механизма разрушения негабарита при нагружении его последовательными ударами бойка по хвостовику клина, что приводит к нарастанию и перераспределению напряжений в негабарите после каждого очередного удара.

При ударе бойка клин погружается в шпур, раздвигая клиновые плашки, и воздействует через них на стенки шпура. При этом в породном негабарите формируется напряженно-деформированное состояние.

Для сохранения этого состояния от удара к удару используется самотормозящийся клин с углом заострения α градусов, поэтому каждый последующий удар наносится по уже напряженному негабариту. Напряжения и деформации возрастают по величине и в какой-то момент времени достигают критической величины, после чего начинается процесс разрушения.

При ударе бойка ударника по хвостовику клина возникает осевая сила F (рис.1,а), которая заставляет клин погружаться в шпур. Погружаясь в шпур, клин раздвигает плашки, воздействуя на их клиновые поверхности с нормальной силой N .

Плашки под действием радиальной силы R своей наружной поверхностью распираются в стенки шпура. Соотношения осевой F , нормальной N и радиальной R сил определяются углом заострения клина α

$$N = \frac{F}{\sin \frac{\alpha}{2}}, \quad (1)$$

$$R = \frac{F}{\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}. \quad (2)$$

При погружении клина на поверхности контакта клина с плашками возникает сила трения $F_{\text{тр}}$, которая после снятия нагрузки с хвостовика клина по завершении удара, препятствует выталкиванию клина из шпура

силой упругости $F_{уп}$, сформировавшейся в негабарите при его упругой деформации во время удара, т.е. во время перемещения клина. Таким образом, для того, чтобы клин оставался в погруженном состоянии при снятии нагрузки с его хвостовика, должно выполняться условие

$$F_{тр} = Nf_{тр} \geq F_{уп}, \quad (3)$$

где $f_{тр}$ – коэффициент трения на поверхности контакта клина с плашками.

Значение угла заострения клина α при моделировании, равное 6 градусам, выбирается из следующих соображений. Как видно из (2), с уменьшением угла заострения клина α радиальная сила R , формирующая напряженно-деформированное состояние негабарита, возрастает, однако нижний предел угла α ограничивается прочностью клина, а верхний – для самотормозящегося клина не должен превышать 7 градусов.

Рассматриваемая нами задача относится к классу динамических нелинейных задач с использованием нелинейных свойств материала. Для ее решения применен программный комплекс «ANSYS LS_DYNA» [2].

Разрабатываемая модель состоит из четырёх элементов: клина, плашек, негабарита и ударника. Модель включает в себя три контактные пары: ударник-клин, клин-плашка, плашка-негабарит. По классификации программы «ANSYS» все контактные пары относятся к типу поверхность-поверхность (surface-to-surface), деформируемая в деформируемую поверхность (deformable-to-deformable).

На рис.1,б показана конечно-элементная модель, полученная при соответствующем разбиении твердотельной модели на конечные элементы. Негабарит представлен в виде цилиндра для удобства его разбиения на конечные элементы типа 3-D Solid 164, имеющие форму блоков. Эти элементы «умирают» при достижении эквивалентным напряжением в них величины, равной сопротивлению породы разрушению при растяжении. «Смерть» элемента приводит к возникновению трещины разрушения, а последовательное «отмирание» элементов – к распространению трещины разрушения. После выхода трещины разрушения на свободную поверхность негабарита происходит его раскалывание.

Отличительной особенностью рассматриваемой модели объекта являлось то, что негабарит нагружался последовательными ударами бойка по клину, что приводило к нарастанию и перераспределению напряжений в негабарите после каждого очередного удара. Различные условия нагружения задавались варьированием скорости и массы ударника, т.е. изменением энергии удара. При ударе бойка в породном негабарите формируется напряженно-деформированное состояние, соответствующее величине переданной через клиновое устройство энергии удара. После отскока бойка нагрузка на клин снимается, однако напряженно-деформированное состояние в негабарите, характеризующееся определенными значениями напряжений и деформаций, сохраняется, так как в устройстве используется самотормозящийся клин. Последующий удар, таким образом, наносится по уже напряженному негабариту и его напряженно-деформированное состояние изменяется. Напряжения и деформации возрастают по величине и в какой-то момент достигают критической величины, после чего начинается процесс разрушения.

Очевидно, что динамика процесса разрушения будет зависеть от размеров негабарита, свойств породы и энергии единичного удара. При прочих равных условиях, чем больше энергия удара, тем быстрее, за меньшее число ударов, будет в негабарите сформировано критическое напряженное состояние, приводящее к его разрушению. При достаточно большой энергии удара негабарит можно разрушить за один удар, в то же время, если энергия удара слишком мала, то критическое напряженное состояние не будет сформировано вообще при любом количестве ударов, т.е. разрушить негабарит не удастся.

При моделировании учитывались нелинейные свойства материала как устройства для раскалывания, так и негабарита. Применение для последнего материала «plastic kinematic», в котором учитывается критическая деформация, приводящая к разрушению, дало возможность смоделировать реальное разрушение негабарита.

Исходные данные для расчета приняты следующие: диаметр цилиндра 1 м; длина цилиндра 0,9 м; диаметр шпура 0,1 м; угол клина 6 град; сопротивление породы растяжению $\sigma_p = 6$ МПа; модули упругости: породы $E_p = 5e9$ МПа, стали $E_c = 2e11$ МПа; коэффициент Пуассона $\mu = 0,3$; масса бойка $m = 5; 10; 15; 20$ кг; скорость удара $v = 5; 10; 15; 20$ м/с.

При моделировании значения массы бойка и скорости удара варьировались таким образом, чтобы энергия удара изменялась в диапазоне от 62,5 Дж до 1000 Дж. В результате моделирования устанавливалось напряженно-деформированное состояние негабарита и его изменение после каждого удара. Критерием возникновения и последующего распространения трещины разрушения негабарита служило условие $\sigma_{экв} \geq \sigma_p$, где $\sigma_{экв}$ – эквивалентное напряжение в конечном элементе.

Одной из главных задач моделирования является определение количества ударов, необходимых для разрушения породного негабарита, для этого рассмотрим перемещение клина и бойка ударника вдоль шпура по оси Z при энергии удара 250 Дж.

На рис.3 показан график перемещения этих элементов при нанесении последовательных ударов. Из графика видно, что для раскола негабарита потребовалось нанести 6 ударов. Перемещения представляют собой ступенчатые кривые. Причем кривая погружения клина после каждого удара имеет горизонтальные участки, что говорит об отсутствии выдавливания клина из шпура. Продолжительность первого удара составляет 0,45 секунд, в этот момент клин погружается на 0,01м. Причем, на интервале времени 0 – 0,05с, клин остается неподвижен, т.к. в начале первого удара боек находится на расстоянии 0,01м от клина. Боек разгоняется и в момент времени 0,05с достигает клина, клин начинает стремительно погружаться, и погружается до уровня 0,008м. В момент времени 0,15с происходит скачок в погружении клина, это объясняется тем, что клин соприкасается с плашками, в этот момент падает скорость клина и ударника, и в течении какого то времени

погружения не происходит. Затем под давлением ударника, клин опять погружается до уровня 0,01м и находится на этой отметке до конца удара.

Рис.3. График перемещения клина и ударника:

АВ – линия отскока бойка ударника; β – угол, пропорциональный скорости отскока

Ударник же на протяжении 0,24 секунд плавно погружается, и в момент, когда сопротивление клина становится больше величины усилия бойка, происходит отскок ударника. Из графика видно, на интервале времени 0,3с–0,45с клин остается неподвижен и не отскакивает, это обусловлено использованием самотормозящего клина, что позволяет нам накапливать напряжения в негабарите от удара к удару. При последующих ударах клин погружается примерно на 3 мм и отскока также не наблюдается, а при нанесении 6-го удара происходит раскол негабарита.

В отличие от клина ударник отскакивает при каждом ударе. Отскок бойка после удара о клин происходит с различной скоростью $v_{от}$. После первого удара скорость отскока ниже, угол наклона β кривой АВ на рисунке меньше, чем при последующих ударах, поскольку жесткость преграды в первом случае при перемещении клина меньше, чем когда клин неподвижен. Численные значения скорости отскока после каждого удара составили следующую последовательность: 1 – 0,5261м/с; 2 – 0,9572 м/с; 3 – 1,1186 м/с; 4 – 1,1504 м/с; 5 – 1,1814 м/с; 6 – -2,0439 м/с. Таким образом, при 6-м ударе скорость становится отрицательной, т.е. отскока не происходит ввиду разрушения негабарита. Скорость отскока бойка позволяет оценить КПД передачи энергии удара в негабарит через клиновое устройство.

Настоящий эксперимент выполнен при конкретных фиксированных значениях аргументов (факторов), остающихся постоянными, и определяющих состояние и поведение рассматриваемого объекта. В результате такого эксперимента можно определить конкретные значения выходных параметров (целевых функций), таких как число ударов, необходимых для разрушения негабарита, КПД передачи энергии удара в негабарит, удельные энергозатраты разрушения негабарита.

Однако, в реальных условиях мы имеем дело с факторами, изменяющимися в некотором диапазоне. К числу таких факторов в нашем случае, в наибольшей степени влияющих на изучаемые процессы, можно отнести следующие пять: 1 – диаметр негабарита; 2 – сопротивляемость породы растяжению; 3 – длина плашки; 4 – диаметр шнура; 5 – единичная энергия удара. Если каждый из этих факторов будет иметь 5 уровней значений, то для получения выходных параметров с учетом влияния всех факторов потребуется провести 3125 экспериментов, подобных рассмотренному выше.

В связи с этим, для сокращения количества необходимых опытов, проведем, так называемый, многофакторный эксперимент, для чего сочетание значений аргументов (факторов) в каждом опыте установим в соответствии с матрицей планирования эксперимента [3]. И вместо 3125 проведем 25 экспериментов. Для этих факторов определим диапазон изменений и установим 5 уровней значений каждого аргумента (фактора).

Значения выходных параметров определялись в момент раскалывания негабарита.

При этом энергия, переданная в породный негабарит, определялась как разность между энергиями удара и отскока бойка ударника.

$$W_{\Pi} = W_{y\partial} - W_{O}, \quad (4)$$

где W_{Π} – энергия переданная в массив; $W_{y\partial}$ – энергия удара; W_{O} – энергия отскока. КПД передачи энергии определяется по формуле

$$\eta = \frac{W_{\Pi}}{W_{\Pi} + W_{O}}. \quad (5)$$

Удельные энергозатраты рассчитываются, как

$$H_w = \frac{W_{II}}{2 \times S}, \quad (6)$$

где W_n – энергия передачи; S – площадь плашки.

По результатам расчета получаем многофакторные и парные зависимости выходных параметров (целевых функций) от исследуемых факторов. Для наглядности парные зависимости представлены в виде графиков (рис.4–8).

Результаты проведенного эксперимента показали, что наиболее значимым фактором является диаметр негабарита. Зависимости целевых функций от этого фактора имеют вид линейного уравнения типа $Y_1 = A + B \cdot x$, где Y_1 – искомая (целевая функция); x – рассматриваемый фактор; A и B – числовые коэффициенты.

Из графика (рис.4) видно, что с увеличением диаметра негабарита КПД линейно уменьшается, а удельные энергозатраты и число ударов линейно возрастают.

Рис.4. Зависимости значений выходных параметров (целевых функций) от диаметра негабарита:
 1 – удельные энергозатраты H_w ; 2 – КПД (η); 3 – число ударов $N_{уд}$

Вторым наиболее значимым фактором является энергия удара. Очевидно, что с увеличением энергии удара напряжения и деформации в негабарите растут быстрее и накопленные за несколько ударов напряжения и деформации в более короткий срок достигают критической величины. Зависимость целевых функций от энергии удара описывается логарифмической кривой $Y_2 = A + B \cdot LG(x)$ (рис.5).

Рис.5. Зависимости значений целевых функций от энергии единичного удара:
 1 – удельные энергозатраты H_w ; 2 – КПД (η); 3 – число ударов $N_{уд}$

Из рисунка видно, что с увеличением энергии удара, КПД передачи энергии в негабарит возрастает, а удельные энергозатраты разрушения и число ударов, требуемых для разрушения, уменьшаются по логарифмическому закону. В процессе моделирования энергия единичного удара изменялась за счет изменения массы бойка при постоянной его скорости ($v = 5 \text{ м/с}$) и постоянной массе клина ($m = 9 \text{ кг}$).

Следующий по значимости фактор, влияющий на разрушение негабарита, – сопротивление породы растяжению (σ_p). Зависимости в этом случае представлены в виде уравнения $Y_3 = A + B/x$. Целевые функции от сопротивления породы растяжению σ_p изменяются по гиперболическим кривым (рис.6), причем, с увеличением σ_p КПД уменьшается, а удельные энергозатраты разрушения и число требуемых ударов возрастает.

Два оставшихся фактора – диаметр шпура и длина плашки в меньшей степени влияют на процесс разрушения породного негабарита.

При увеличении диаметра шпура КПД возрастает, удельные энергозатраты и число необходимых ударов уменьшаются. Зависимость изменения целевых функций линейная (рис.7), аналогичная фактору 1, т.е. $Y_4 = A + B \cdot x$.

Рис.6. Зависимости значений целевых функций от сопротивления породы растяжению:
 1 – удельные энергозатраты N_w ; 2 – КПД (η); 3 – число ударов $N_{уд}$

Рис.7. Зависимости значений целевых функций от диаметра шпура:
 1 – удельные энергозатраты N_w ; 2 – КПД (η); 3 – число ударов $N_{уд}$

Зависимости целевых функций от длины плашки представлены в виде уравнения $Y_5 = A \cdot x^2 + B \cdot x + C$, т.е. имеют вид параболы. Длина плашки единственный фактор, при котором целевые функции имеют наибольшие и наименьшие значения, т.е. можно говорить о наличии оптимального размера плашки в диапазоне 0.4-0.5м (рис.8).

Это объясняется тем, что при малой длине плашки, распространение трещины разрушения затруднено из-за малой зоны деформации негабарита, при этом напряжения локализованы на небольшом участке, что приводит к дроблению породы вокруг плашки.

Наоборот, при достаточно большой длине плашки для создания критических напряжений требуется больше усилий, что приводит к увеличению удельных энергозатрат и требуемому числу ударов и снижает КПД.

Рис.8. Зависимости значений целевых функций от длины плашки:
 1 – удельные энергозатраты N_w ; 2 – КПД (η); 3 – число ударов $N_{уд}$

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что все выбранные факторы влияют на разрушение породного негабарита, но в разной степени. И все эти факторы, нужно учитывать при выборе способа и средства разрушения.

Обобщенные многофакторные зависимости для выходных параметров можно представить следующим образом. Число ударов, необходимое для разрушения – $Y_6 = Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4 + Y_5$; КПД передачи энергии в негабарит – $Y_7 = (Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4) \cdot Y_5$; удельные энергозатраты – $Y_8 = Y_1 \cdot Y_2 + Y_3 + Y_4 + Y_5$.

Полученные обобщенные зависимости используются для того чтобы, при любом сочетании аргументов можно было определить выходные параметры. Таким образом, полученные уравнения позволяют, не делая дополнительных опытов, спрогнозировать результаты, которые будут получены в результате эксперимента.

Литература:

1. Климов Ю.И., Гребенников А.М., Климов А.Ю. Распространение трещины разрушения в породном негабарите при нарастающем фронте нагрузки. КарГТУ, г. Караганда, 2003, С. 180-182.
2. Климов Ю.И., Сатлер О.Н. Разрушение породного негабарита при многократном приложении ударной нагрузки. //Горный журнал Казахстана, №5. – Алматы: Изд-во КазНТУ, 2010. – С. 15-19.
3. Сатлер О.Н., Климов Ю.И. Многофакторный эксперимент при моделировании процесса разрушения породного негабарита. //Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы горно-металургического комплекса Казахстана». – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2009. – С. 22-23.